

Дідора Л. К.

Провідний бібліотекар
Національний музей історії України**МЕДАЛЬЙОНИ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ ДІВИ МАРІЇ ГВАДЕЛУПСЬКОЇ
У КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ**

Лл. 1. Ікона Діви Марії
Гваделупської. Фото з сайту
Our Lady Of Guadalupe URL:
<http://www.sancta.org/downloads.html>

Метою цієї статті є дослідження трьох католицьких медальйонів із зображенням образу Діви Марії Гваделупської. Вони походять з найбільшої святині Мексики – Базиліки Пресвятої Діви Марії Гваделупської у Мехіко. Медальйони є частиною унікальної колекції релігійних (переважно католицьких) медальйонів з недорогоцінних металів, яка нараховує 1006 од. зб. У 1949 р. колекція надійшла до Львівського державного республіканського історичного музею (нині – Львівський історичний музей) від співробітників львівської міліції, які вилучили її у однієї з мешканок Львова. Чи була ця жінка законною власницею зібрання, невідомо. У наступному, 1950 р., колекцію передали до Київського державного історичного музею (сучасний – Національний музей історії України) разом з нумізматичним зібранням, що налічувало понад 2800 музейних предметів. Протягом 2002–2006 рр. на всі предмети колекції було складено науково-уніфіковані паспорти, а 2007 р. її перший загальний огляд здійснила Олена Попельницька¹. У 2020 р., досліджуючи цю колекцію, ми розділили її за тематичною структурою на невеликі (під)колекції, виділивши окремо медальйони, присвячені святому Францисканському ордену².

Історія нерукотворного образу Богородиці Гваделупської розпочалася у XVI ст. 9 грудня 1531 р. індіанцю Хуану Дієго біля руїн язичницького храму на пагорбі Тепейяк, неподалік від Мехіко, з'явилась Богородиця в образі юної прекрасної дівчини. Назвавши себе “Святою Дівою Марією, Матір'ю Правдивого Бога”, вона попросила звести біля підніжжя цього пагорба святиню на її честь. Хуан Дієго зустрівся з єпископом Хуаном де Сумаррага і розповів йому про об'явлення, однак той досить скептично поставився до цієї розповіді. Під час наступної зустрічі з Хуаном Дієго Марія звеліла йому зійти на вершину пагорба Тепейяк. Коли він піднявся туди, то побачив, що незважаючи на зимову пору і мороз, там розквітли прекрасні кастильські троянди³. Він зірвав декілька квіток і загорнув їх у свою накидку з грубого полотна, щоб віднести до єпископа як доказ. Коли Хуан Дієго розкрив накидку, щоб показати квіти, на ній проступив образ Богородиці. Побачивши це чудо, єпископ упав на коліна і разом з ним всі

¹ Попельницька О. Західноєвропейські паломницькі медальйони XIX – початку XX ст. у нумізматичному зібранні Національного музею історії України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2007 (14). URL: https://www.academia.edu/35714091/Західноєвропейські_медальйони_паломників_НМІУ.pdf.

² Дідора Л. Святі Францисканського ордену на медальйонах із колекції сектору нумізматики Національного музею історії України // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. 24–25 вересня 2020 р. Київ, Україна. Київ : Фенікс, 2020. С. 85-90; *Ії ж.* Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Київ, 2020. С. 165-169; *Ії ж.* Іконографія св. Антонія Падуанського на медальйонах із колекції сектора нумізматики Національного музею історії України // Могилянські читання 2020 року. Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи : Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2020. С. 136-143.

³ Нерукотворная икона Пречистой. URL: <http://media.catholic.by/lubite/n2/article10.htm?key=%E3%E2%E0%E4%E5%EB%F3%EF%E0>.

присутні. Образ віднесли у собор і виставили для вшанування вірянам¹. Під час ще одного об'явлення Богородиця попросила, щоб її образ називали “Свята Діва Марія Гваделупська”. Щодо цієї назви побутують декілька версій. Згідно з першою, слово “Guadalupe” є спотвореним іспанцями ацтекським словом “Coatlahoreuh”, що у перекладі означає “та, що розчавлює змія”. За іншою версією, назва пішла від іспанської Діви Марії Гваделупської. Середньовічний королівський монастир, де зберігається шанована іспанцями статуя Чорної Мадонни, розташовано у містечку Гуадалупе, автономного співтовариства Естремадура. Монастир є цікавим не тільки як духовний центр – його архів та бібліотека є справжніми джерелами з історії королівства Кастилія й Іспанської імперії. Відомо, що у 1492 р. Христофор Колумб перед експедицією у Новий світ, молився у цьому монастирі. Ернан Кортес, іспанський конкістадор, який завоював Мексику, був родом з Естремадури. Він зображував іспанську Богородицю Гваделупську на своїх знаменах. Нарешті, перший єпископ Мексики, францисканець Хуан де Сумаррага, перш ніж відправитись на місію у Новий світ, здійснив паломництво у королівський монастир в Гуадалупе².

Образ Діви Марії Гваделупської (іл. 1) за іконографією подібний до образів Богородиці середньовічної фламандсько-німецької школи. Він являє собою короновану Діву, яку зображено у мандорлі з променями світла, стоячи на півмісяці³. Хоча ікона Богородиці Гваделупської була офіційно коронована 12 грудня 1895 р., копії її образу, увінчані короною, траплялися й раніше. На іконі Марію зображено у вигляді молоді жінки, з рисами обличчя метиски, її зріст становить 143 см. Богородиця одягнена як ацтекська принцеса. Ікона має багато сакральних для ацтеків символів, найважливішим з яких є чотирьохпелюсткова квітка жасмину – Nahui Ollin, зображена на туніці навпроти утроби Діви Марії. У ацтеків вона означала центр всесвіту, повноту життя, чотири сторони світу. Ця квітка вказує на те, що Марія носить у своєму лоні Бога – Того, Хто дає життя всім та всьому⁴. Вище талії вона підперезана чорною стрічкою, яку одягали знатні ацтекські жінки під час вагітності. Два кінці стрічки трапецієподібної форми звисають донизу, символізуючи, що на зміну старого приходять нове. Марія закриває собою Сонце – вона сильніша та важливіша за Уїцилопочтлі (верховний бог в міфології ацтеків). Водночас Богородиця тримає складені у молитві долоні, отже вона не є Богом. Руки Діви Марії мають невеликі відмінності: права – світліша, а ліва – темніша. Це символізує єдність між расами. Блакитна накидка та рожева туніка – символи неба й землі⁵. Першу каплицю на місці явлення було побудовано всього протягом тринадцяти днів⁶. Її почали відвідувати численні прочани з усієї Америки. Ацтеки масово приймали християнство. Протягом 1532–1538 рр. було охрещено вісім мільйонів індіанців. Вшанування Богоматері Гваделупської швидко поширювалось не тільки у Америці, а й за її межами. Іспанський король Філіп II подарував копію ікони адміралу генуезького флоту Джованні Андреа Доріа напередодні битви при Лепанто у 1571 р. Ця копія – одна з найстаріших збережених – сьогодні міститься в парафіяльній церкві Санто-Стефано-д'Авето в провінції Генуя⁷.

¹ 12 декабря. Пресвятая Дева Мария Гваделупская. URL: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/12/10/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/ru-1278053

² Emery de Gaál Gyulai. The Marian Connection Between the Americas and Europe: Our Lady of Guadalupe, 1300-1900 URL: https://ecommons.udayton.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1256&context=marian_studies

³ Gisela von Wobeser. Antecedentes iconográficos de la imagen de la Virgen de Guadalupe. URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-12762015000200008

⁴ Inés Marta Toste Basse. ICONOGRAFÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE. CÁCERES, LA GOMERA Y NUEVA ESPAÑA. URL: https://fundacionorotava.org/media/web/files/page163__08_Ines_Toste.pdf

⁵ Діва Марія Гваделупська. URL: <https://pkm.if.ua/wp-content/uploads/2018/09/diva-mariya-gvadelupska.pdf>

⁶ Nicholas Joseph Santoro. Mary in Our Life: Atlas of the Names and Titles of Mary, the Mother of Jesus, and Their Place in Marian Devotion. URL: <https://books.google.com.ua/books?hl=ru&id=ZXWRgP-0KBkC&dq=madonna%20de%20hal&q=guadalupe&fbclid=IwAR02SP18pzWB6fdTkfQaazQ311CyGj071OF-HYAE6trv-Ro4xtViJs2RFyA#v=onepage&q=Guadeloupe&f=false>

⁷ La Madonna di Guadalupe: un caso di “inculturazione” miracolosa. URL: <https://alleanzacattolica.org/la-madonna-di-guadalupe-un-caso-di-inculturazione-miracolosa>

Починаючи з XVIII ст. ікона ставала об'єктом численних наукових досліджень. У 1977 р. німецькі та американські вчені, в їх числі – нобелівський лауреат, професор хімії Ріхард Кун, досліджуючи образ, дійшли висновку, що його не могла створити людина. На іконі відсутні сліди ґрунтовки, розмітки, попередніх зарисовок, немає фарб ані хімічних, ані мінеральних¹.

Іл. 2-7. Медальйони із зображенням Богородиці Гваделупської з колекції НМІУ

Щорічно базиліку Діви Марії Гваделупської відвідують близько 14 млн. прочан. 12 грудня є днем літургійного спомину Богородиці Гваделупської і національним святом Мексики. Цікаво, що і в Києві, у церкві Св. Миколая Чудотворця на Аскольдовій могилі, є привезена з Мексики копія ікони Гваделупської Богородиці². З нагоди 125-ліття коронації образу Папа Римський Франциск проголосив Гваделупський Ювілейний Рік, що розпочався 8 вересня 2019 р. і мав завершитися 12 жовтня 2020 р. Однак пандемія унеможливила паломництва у базиліку, тож Ювілейний Рік було продовжено до 12 жовтня 2021 р.³

¹ Таємниці зображення Матері Божої Гваделупської у Мехико. URL: <http://olha-church.org.ua/web/page/tayemnici-zobrazhennja-materi-bozhoyi-gvadelupskoyi-u-mehiko>.

² Освячення копії ікони Гваделупської Богородиці на Аскольдовій могилі в Києві. URL: <https://lytsarikolumba.com/osviachennia-kopii-ikony-hvadelups-koi-bohorodytsi-na-askol-doviy-mohyli-v-kyievi>.

³ Святкування на честь Гваделупської Богородиці: відпуст не виходячи з дому. URL: <https://kmc.media/2020/12/11/svyatkuvannya-na-chest-gvadelupskoyi-bogorodyci-vidpust-ne-vykhodyachy-z-domu.html>

Перший досліджений медальйон МДАЕ-3834, розмірами 2,1×1,5 см, має круглу форму. На аверсі (іл. 2) зображено Діву Марію Гваделупську. Її образ на медальйоні доповнено маленькими квітками лілій – символами чистоти і непорочності. По колу напис латинською мовою, що є цитатою із 147 псалма: “Non Fecit Taliter Omni Nationi” – “Не вчинив Він подібного жодному з народів”. У старих церквах Мексики цей напис розміщено над копіями ікони Богородиці Гваделупської. Він з’явився у 1754 р., коли один єзуїтський священник з Мексики привіз у Рим для папи Бенедикта XIV список з чудотворного образу, і розповів йому історію явлення і великі чуда, слідували за ним. Бенедикт XIV був захоплений розповіддю єзуїта. Він впав на коліна і вигукнув цю латинську фразу¹. На реверсі медальйона (іл. 3-4) під імператорською короною, у вінку із лілій викарбовано вензель з переплетених літер “МА” (можливо, це “Madre admirable” – “Мати Предивна” – заклик до Богородиці з лоретанської літанії)². По колу медальйона розміщено напис іспанською мовою: “Aparecida en 1531. Coronada en 1895” – “Об’явилась у 1531. Коронована у 1895”.

Наступний медальйон МДАЕ-3832 також має круглу форму. Його розміри 2,5×1,8 см. На аверсі зображено Гваделупську Богородицю. Однак, на відміну від образу на попередньому медальйоні, голову Марії вінчає корона. По колу напис іспанською мовою: “N[uestra] S[eñora] de la Guadalupe, rogad por nosotros” – “Богородиця Гваделупська, молись за нас”. На реверсі медальйона зображено монстрацію у формі сонця, з Гостією посередині. У перекладі з латини “monstrae” означає “показувати”. Монстрація – це невелика конструкція, зроблена із дорогоцінного металу, у формі сонця, або храму. Посередині монстрації – прозоре віконечко, за яким міститься Гостія – євхаристійний хліб. У Римо-Католицькій церкві монстрація призначена для адорації Святих Дарів – Тіла і Крові Христа. В обряді поклоніння Євхаристії віддзеркалено віру в реальну присутність Ісуса Христа під знаками хліба й вина³. Напис по колу медальйона викарбовано іспанською мовою: “Santísimo Sacramento, sed nuestro salvacion” – “Пресвяте Таїнство, будь нашим спасінням” (іл. 5).

Останній досліджений медальйон МДАЕ-3833 за формою, розмірами (2×1,5 см) і зображенням Богородиці на аверсі є подібним до попереднього. Відрізняється лише напис: “N[uestra] S[eñora] de Guadalupe de Mexico rogad por nosotros” – “Богородиця Гваделупська із Мексики, молись за нас” (іл. 6). Натомість на реверсі викарбовано образ Непорочного Зачаття Диви Марії (іл. 7). На ньому Богородицю зображено на повний зріст. Вона стоїть на земній кулі, під її ногами переможений змій. З простягнутих долонь Марії сяють промені світла. Постаць Диви обрамлює напис іспанською мовою: “O María sin pecado concebida, rogad por nosotros que resurgimos a vos” – “О Маріє, без гріха зачата, молись за нас, які до Твоєї милості прибігають”. Під ним викарбовано рік – “1830”. Появу образу Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці пов’язано з явленнями Диви Марії святій Катерині Лабуре в Парижі у 1830 р. Катерина була монахинєю у згромадженні Дочок Милосердя. Під час об’явлень Богородиця попросила викарбувати медальйон, з її зображенням і написом: “О, Маріє, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо!” За ескізами монахині перші образки було викарбовано того ж року. За численні дива медальйон отримав назву Чудотворного і сьогодні є одним з найпопулярніших у Католицькій Церкві⁴.

На основі вищевикладеного можна зробити висновок про актуальність і перспективність подальшого дослідження колекції релігійних медальйонів, що зберігаються у фонді медальєрики сектора нумізматики відділу збереження фондів Національного музею історії України.

¹ Jerabek B., J.C.L. Non Fecit Taliter Omni Nationi. URL: <https://fatherjerabek.com/2013/06/28/non-fecit-taliter-omni-nationi>.

² Letanías de la Virgen. URL: http://www.vatican.va/special/rosary/documents/litania-lauretane_sp.html.

³ Велика Українська Енциклопедія. Адорація. URL: <https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F>.

⁴ Ракоци В. Свята Катерина Лабуре і чудотворний медальйон. Київ, 2017. 226 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021